

Verificação de aprovação

Desenvolva um algoritmo que verifique se um aluno está aprovado em uma determinada disciplina. O algoritmo deve receber **quatro notas**, cada uma no intervalo de 0 a 10, além de um valor que representa a **média mínima para aprovação**, também entre 0 e 10.

O algoritmo deve validar todos os valores recebidos. Caso alguma das notas ou a média mínima esteja fora do intervalo permitido (0 a 10), deve ser gerado um erro de validação.

Como saída, o algoritmo deve retornar uma *struct* contendo a média final como um número decimal e a situação da aprovação representada por um valor booleano (**True** para aprovado, **False** para reprovado).